

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В МИНИ-ФУТБОЛЕ

Эшов Д.Н -преподаватель кафедры «Педагогика и психология» Ташкентского Государственного университета востоковедения

Annotation

Education and training should be viewed as a unified, specially organized, long-term pedagogical process. There is no sharp boundary between them, since while teaching, we simultaneously train, and while training, we teach.

Annotation

Ta'lim va tarbiyaga yaxlit, maxsus tashkil etilgan, uzoq muddatli pedagogik jarayon sifatida qarash kerak. Ular o'rtasida keskin chegara yo'q, chunki biz o'qitish jarayonida bir vaqtning o'zida ham mashq qilamiz va albatta mashq qilish jarayonida o'rgatamiz.

Аннотация

Обучения и тренировку следует рассматривать как многолетний специально организованный единый педагогический процесс. Между ними нет резкой грани, так как, обучая, мы одновременно тренируем, а тренируя – обучаем.

Ключевые слова: *Первый вариант предполагает преимущественно быстрый розыгрыш мяча, быстрый переход от активных оборонительных действий к атакующим, максимальную динамику атаки и высокую плотность ударов по воротам.*

Тактическая подготовка является одной из основных сторон спортивной тренировки. Ее определяют как ту сторону подготовки спортсмена, которая направлена на реализацию системы движений, соответствующей особенностям данной спортивной игры. Тактическую подготовленность нельзя рассматривать изолированно. Ее следует представлять как составляющую единого целого, в котором технические решения тесно взаимосвязаны с физическими, психическими, техническими и другими возможностями спортсмена. Развитие тактики игры, изменение правил соревнований, спортивного инвентаря и т.д. заметно влияют на содержание тактической подготовленности спортсменов. В то же время средствами спортивной тактики являются все технические приемы и способы их выполнения. Техническая подготовка тесно связана с тактической подготовкой, зависит от последней и влияет на ее развитие. В научно-методической литературе при анализе соревновательных действий спортсменов с мячом одни и те же приемы некоторые

специалисты называют «тактико-техническими действиями», другие применяют термин «техничко-тактические действия». В основе этих, на наш взгляд несущественных разногласий лежит вопрос: «Что является первичным при действиях с мячом – техника или тактика?» В мини-футболе чаще всего обе стороны подготовки спортсмена называют технико-тактической подготовкой. Поэтому при анализе данных применяется термин «техничко-тактическая деятельность» и «техничко-тактическая подготовленность». В структуре технико-тактической подготовленности спортсмена выделяют базовую подготовленность и дополнительную. Базовую подготовленность составляют индивидуальные технико-тактические действия, представляющие основу оснащенности данного вида спорта, без которых невозможно эффективное ведение соревновательной борьбы. Их освоение является неременным условием для любого спортсмена. Дополнительная технико-тактическая подготовленность – это второстепенные действия, которые характерны для отдельных спортсменов и связаны с их индивидуальными особенностями. Именно дополнительные действия во многом определяют индивидуальную манеру, игровой стиль спортсмена. На уровне высшего спортивного мастерства дополнительные движения, определяющие индивидуальность конкретного спортсмена, могут оказаться решающим фактором, определяющим результативность технико-тактических действий в игре. Специалисты отмечают необходимость постоянного повышения уровня технико-тактической подготовленности спортсмена в соответствии с требованиями вида спорта. Высокий уровень тактической подготовленности спортсмена обуславливается, прежде всего, результативностью техники. Под «надежностью» тактических действий спортсменов понимается комплексный результат совершенствования его навыков и способностей, гарантирующий высокую эффективность действий вопреки возникающим внешним и внутренним помехам (помехоустойчивость). Надежность – это такое комплексное внутреннее свойство спортсмена, которое позволяет стабильно и эффективно выступать на соревнованиях в течение всего соревновательного периода. Требованиями сегодняшнего дня применительно к тактическим действиям футболистов являются

быстрота и надежность, простота и эффективность. В последнее время специалисты мини-футбола отмечают определенное отставание отечественных спортсменов от лучших зарубежных игроков в технике владения мячом. При этом в качестве отдельных компонентов отставания отмечается, в частности, способность эффективно и надежно выполнять действия, связанные с обработкой мяча и контролем над ним в усложненных условиях. Характерно, что подобное положение специалисты отмечают при равном, а нередко, и превышающем показатели ведущих команд мира суммарном объеме технико-тактических действий, то есть двигательная активность наших спортсменов находится на оптимальном уровне при неадекватном уровне исполнительского мастерства. Команда, желающая добиться успехов, должна играть быстро, то есть должна иметь в своем составе таких игроков, которые владеют рациональной тактикой. В этой связи многие специалисты футбола используют термин «скоростная техника». Большое количество ошибок тактического характера в большей степени объясняются недостаточным уровнем индивидуальной технико- тактической и физической подготовленности игроков. Борьба между нападением и защитой может быть решена в пользу нападения только с помощью отточенной техники, основой которой являются финты, дриблинг (ведение мяча) и скрытые передачи. По мнению специалистов, при массивной защите могут быть созданы голевые ситуации только с помощью рациональной, быстрой и точной обработки мяча. В таких условиях, как правило, лишь с помощью уверенной обводки игрок с мячом или его партнеры могут выйти на ударную позицию. На соревновательную результативность футболистов оказывает влияние разносторонность технико-тактических действий. В свою очередь показатели разносторонности тактических действий

в условиях соревновательной деятельности подвержены вариативности и зависят от ряда факторов:

1) волевой установки, которая определяется значимостью матча и,

следовательно, конкретным результатом;

2) частных задач, стоящих перед отдельным футболистом;

3) квалификации соперника;

4) уровня подготовленности своей команды и некоторых других показателей.

Уровень тренировочной разносторонности тактических действий футболистов должен соответствовать соревновательному уровню. По мнению специалистов, для результативной соревновательной деятельности в мини-футболе, команда должна иметь в своем составе игроков, обладающих эффективными атакующими действиями, способных надежно, без потерь мяча, проводить быстрые атаки с участием двух-трех футболистов, розыгрыш атак позиционного плана и стандартных положений, основанных на опережении соперника в перемещениях и высоком индивидуальном технико-тактическом мастерстве. Наиболее результативными считаются два варианта атакующих тактических действий. Первый вариант предполагает преимущественно быстрый розыгрыш мяча, быстрый переход от активных оборонительных действий к атакующим, максимальную динамику атаки и высокую плотность ударов по воротам. Другой вариант отражает более «вязкий» характер атакующих действий, обеспечивающий более тщательную подготовку завершающего удара, основанную на сложных для соперника игровых взаимодействиях и быстрых перемещениях без мяча и с мячом. Вполне естественно, что реализация подобной скоростной тактики и манеры ведения игры требует повышенного внимания не только к уровню специальных физических качеств, но и к степени исполнительского мастерства каждого футболиста. В проведенных исследованиях соревновательной деятельности в мини-футболе выделяют другие тактические варианты ведения игры и считают, что основными вариантами являются быстрый розыгрыш мяча и индивидуальные обманные движения («финты»), позволяющие создавать численное преимущество на различных участках атаки. Они также отмечают, что для реализации этих

тактических схем требуется высокая технико-тактическая подготовленность каждого футболиста участвующего в атаке. Техничко-тактическая подготовка, влияющая на соревновательную результативность футболистов, невозможна без наличия так называемой обратной связи, то есть контроля и оценки игровых действий спортсмена в ходе отдельного матча и соревнований в целом. Контроль и оценка соревновательной деятельности в спортивных играх, как правило, рассматривают два направления: оценка интенсивности и объема двигательной активности и оценка количества и качества выполненных тактических действий в игре. Первая группа показателей характеризует уровень специальной физической и функциональной подготовленности спортсменов. Вторая группа показателей - уровень технической и тактической подготовленности отдельных игроков и команды в целом. Существует ряд методик регистрации количественных показателей, которые отражают объем и разносторонность технико-тактических действий в футболе. Однако эти методики имеют один недостаток: они не учитывают эффективность (качество) индивидуальных игровых действий с мячом, исходя из целесообразности оперативной тактической ситуации в игре. Поэтому некоторые специалисты, решив повысить информативность результатов регистрации игровых действий, применили различные по величине оценочные коэффициенты. К примеру, ввели коэффициент оценки эффективности и надежности индивидуальных и групповых игровых действий. Оценку эффективности предлагалось проводить при помощи трех величин (0,1,2), которые заносились на магнитофонную ленту в зависимости от результата каждого игрового действия. Расширили градацию шкалы оценок эффективности игровых действий от 1 до 6 баллов. Другими специалистами эффективность и надежность игровых действий оценивается на основе показателя брака: отношение удачного (точного) выполнения к общему количеству выполненных приемов данного вида. Коэффициенты надежности и эффективности игровых действий в соревновательных и тренировочных играх вычислялись для каждого игрока в отдельности. Контроль динамики этих коэффициентов, определенных в результате анализа соревновательных матчей, дает возможность коррекции технико-

тактических действий футболистов. Тактическая подготовленность футболистов – один из важнейших показателей, характеризующих уровень мастерства квалифицированных спортсменов. Только с помощью эффективного применения тактических действий можно добиться положительного результата. Тактическая подготовленность футболистов в немалой степени трансформируется, усложняется в связи с изменениями особенностей и специфики соревновательной деятельности. Направленному совершенствованию в тренировочном процессе должны подвергаться те стороны техники и тактики игры, которые учитывают специфичность вида спорта и дают наибольший вклад в повышение эффективности технико-тактических действий футболистов в процессе соревновательной деятельности. Поэтому данной стороне тактической подготовки квалифицированных футболистов необходимо уделять самое серьезное и пристальное внимание.

Список использованной литературы

1. Физическая культура студента: учебник / под ред. В.И. Ильинича. – ВООК. – М.: Гардарики, 2007.
2. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 2001.